

РАЗНОУРОВНЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК СПОСОБ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7127420>

Набиходжаева Нигора Уткуровна
Старший преподаватель Академии МВД

Аннотация: *Но в любом учебно-воспитательном процессе учитель имеет дело с детьми, характеризующимися различными склонностями, способностями, интересами, потребностями и мотивами, особенностями темперамента, свойствами памяти и мышления, а также эмоциональной сферой.*

Ключевые слова: *Современные ,дети, образовательное, заданий, обучение.*

В последние годы образовательное пространство стремительно завоевывает личностно-ориентированное развивающее обучение. Развивающим является то обучение, которое соответствует индивидуальности ребенка, его потенциальным возможностям в приобретении знаний. Популярность личностно-ориентированного подхода в обучении обусловлена рядом объективных обстоятельств:

1. Во-первых, динамичное развитие российского общества требует формирования в человеке не столько типичного, сколько ярко индивидуального, позволяющего ребенку стать и оставаться самим собой в быстро изменяющемся социуме.

2. Во-вторых, современные школьники прагматичны в мыслях и действиях, мобильны и раскрепощены, а это требует от педагогов применения новых подходов и методов во взаимодействии с учащимися.

3. В-третьих, современная школа остро нуждается в гуманизации отношений детей и взрослых.

Модель личностно-ориентированной школы – одна из наиболее перспективных в силу следующих причин:

- В центре образовательного процесса находится ребенок как субъект познания, что отвечает мировой тенденции гуманизации образования.

- Личностно-ориентированное обучение является здоровьесберегающей технологией.

- Возрастает роль и значение благоприятной, комфортной для ребенка образовательной среды, где видна его индивидуальность.

Личностно-ориентированное обучение строится на принципе вариативности, признании разнообразия содержания и форм учебного процесса, выбор которых делает учитель с учетом развития каждого ученика.

Современные дети ждут новых форм знакомства с материалом, где могла бы проявиться их самостоятельность и деятельностный характер мышления. Эпизодическое использование творческих заданий не принесет желаемого результата. Познавательные задания включают всю систему познавательных действий, начиная от действий, связанных с восприятием, запоминанием, осмыслением и кончая операциями творческого мышления.

Применение разноуровневых заданий при обучении весьма актуально. Не все учащиеся имеют одинаковый интерес к изучаемому предмету, у них разные способности, не каждый может проявить собственное «Я». Предлагаемый подход помогает ученикам создать для себя на уроке «ситуацию успеха» благодаря личностному выбору.

Предлагаемый подход помогает ученикам создать для себя на уроке «ситуацию успеха» благодаря личностному выбору. Кроме того, он позволяет выявить не только конкретные знания по теме, но и проверить усвоение их в комплексе, прогнозировать результаты обучения, создает возможность для творческого применения знаний, являясь побудительным мотивом к дальнейшему росту и самосовершенствованию.

Уровневые задания с успехом могут быть использованы

- При изучении нового материала
- При контроле за усвоением знаний, умений и навыков
- При проверке знаний.

Личностный подход проявляется не только в различии заданий по содержанию, характеру, объему, но в праве выбора учениками заданий.

Образовательная система предоставляет всем одинаковые временные, содержательные и образовательные условия, а это приводит к ситуациям, когда развитые забывают неразвитых. Учителю трудно работать в таком пестром коллективе, и он невольно предъявляет к слабым более высокие требования, тем самым ставя их в неудобное положение, потому что товарищи по классу относятся к таким ученикам пренебрежительно. Но как бы ни было трудно, задача педагога – включить каждого ученика в деятельность, соответствующую его зоне ближайшего развития, обеспечивающую ему достижение уровня освоения учебного материала в соответствии с его познавательными возможностями, но не ниже минимального уровня, а также развитие данных способностей.

Основным организационным условием для осуществления данной цели становится создание относительно стабильных, подвижных групп, позволяющих организовать обучение детей на различных уровнях усвоения одного и того же содержания учебного материала: от минимально допустимого до творческого, продвинутого.

Идея построения школы с внутренней дифференциацией обучения, позволяющей создать условия для обучения каждого ученика на уровне, соответствующем его познавательным возможностям и

потребностям, обрела свою реальность в связи с появлением технологии разноуровневого обучения, разработанной московскими и петербургскими педагогами в середине 80-х годов. Отношение к идее дифференциации обучения в школе в педагогической среде было неоднозначное, да и вообще сама идея длительное время не приветствовалась.

Противники дифференциации особенно много возражений выдвигали против разделения учащихся по уровню интеллектуальных способностей. Они говорили, что у одаренных детей это может вызвать ощущение превосходства, а у тех, кто не обладает какими-либо талантами, порождает чувство ущербности. Кроме того, в практике, как отмечают оппоненты, дифференциация по способностям считается тождественной дифференциации по успеваемости, что на самом деле не одно и то же.

В современной школе принцип построения дидактической модели образования, несмотря на многообразие направлений, имеет «знаниевую» основу: средством индивидуализации обучения, как правило, служат сами знания, а не их конкретный носитель - развивающийся ученик. Однако «Пренебрежение индивидуальными особенностями учащихся при обучении ведет к возникновению у них различного рода трудностей, осложняет путь достижения поставленных целей» (Н.Ф. Талызина). Гуманизация и демократизация образовательного процесса предполагают, прежде всего, природосообразный подход к обучению, ориентированный на психологическую индивидуальность школьников, а не предметоцентричный принцип, опирающийся на научную парадигму школьных предметов.

В связи с этим проблема разноуровневого обучения находится в центре внимания педагогов и ученых, с ее решением связываются обновление и дальнейший прогресс школьного образования, преодоление устаревших методов обучения и воспитания, формирование индивидуальности детей на началах гуманизации и демократизации.

Несмотря на то, что проблемы разноуровневого обучения исследуется давно и в педагогике и методике ей всегда уделялось значительное внимание, эта тема недостаточно разработана.

Одним из требований федерального стандарта является новая система оценки достижений обучающихся. Главной особенностью предлагаемой системы является уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения.

Разноуровневое обучение в тех или иных формах реализуется сегодня практически в каждом общеобразовательном учреждении. Об этом свидетельствуют наличие профильных классов, гимназических классов, классов коррекции. Организуются гибкие группы учащихся и в составе обычных классов.

Но при реализации разноуровневого обучения в школе возникает ряд проблем, которые требуют осмысленного теоретического, а не интуитивного подхода.

Разноуровневый подход к обучению на уроках – это один из способов оптимизации учебного процесса, основа развивающего обучения и поэтому изучение и внедрение разноуровневого подхода оказывается необходимым для успешного обучения и воспитания на современном этапе развития образования.

Ускорение темпа жизни, большой поток знаний, влияет на современного человека, требует от него умения быстро находить необходимое решение, используя для этого поисковые методы, пользуясь большим количеством разнообразных источников информации.

В связи с этим, среди традиционных форм и методик обучения, в педагогической практике все чаще используются интерактивные методы. Интерактивные методы обучения достаточно быстро были признаны действенным средством внедрения новых образовательных технологий. Использование их в практике общего среднего образования должно быть не фрагментарным, эпизодическим, а системным, в результате разработанных соответствующих технологий и готовности учителей пользоваться информационными технологиями и компьютерной техникой.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/raznourovnevoe-obuchenie-na-urokah-russkogo-yazyka-kak-sposob-formirovaniya-navyka-samostoyatel'nogo-prinyatiya-resheniy-u-uchaschihsya>
2. <https://www.1urok.ru/categories/14/articles/38824>
3. <https://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-02/dissertaciya-raznourovnevoe-obuchenie-russkom-u-yazyku-na-materiale-kursa-5-7-klassev>